

SHAXS MA'NAVIY KAMOLOTIDA IJTIMOIIY FANLARNING O'RNI

Elyor Narzillo o'g'li Murotov

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining stajyor o'qituvchisi

elyormurotov93@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biz o'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashning dolzarbligi hamda bunda ijtimoiy fanlardan foydalanishning zaruriyati asosladik. Shuningdek, ijtimoiy fanlarning shaxs ma'naviyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari aniqlashtirilgan. Hamda, "shaxs kamoloti jismoniy, aqliy, siyosiy, xuquqiy, axloqiy, ekologik va estetik jihatga egaligi bilan tavsiflanadi. Insonning jismoniy kamoloti 50 ming yil oldin qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham deyarli shunday kechmoqda.

Kalit so'zlar: o'quvchi, ma'naviy kamolot, musiqa, estetik tarbiya, estetik did, psixoanalitik nazariya, biologiyalashgan nazariya, motiv, muloqot, psixoanalitik, psixologiya, biologiyalashgan yo'nalish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы обосновали важность духовного воспитания учащихся и необходимость использования в этом музыкального искусства. Также выяснены педагогические возможности национального музыкального искусства в развитии духовности личности. При этом «личностная зрелость характеризуется наличием физического, психического, политического, правового, этического, экологического и эстетического аспектов. Физическая зрелость человека практически такая же, как и 50 тысяч лет назад.

Ключевые слова: студент, духовная зрелость, музыка, эстетическое воспитание, эстетический вкус, психоаналитическая теория, биологическая теория, мотив, общение, психоаналитическая, психология, биологическое направление.

ABSTRACT

In this article, we have justified the importance of educating students spiritually and the need to use the art of music in this. Also, the pedagogical possibilities of national music art in the development of individual spirituality have been clarified. At the same time, "personal maturity is characterized by having physical, mental, political, legal, ethical, ecological and aesthetic aspects. The physical maturity of a person is almost the same as it was 50 thousand years ago.

Keywords: student, spiritual maturity, music, aesthetic education, aesthetic taste, psychoanalytic theory, biological theory, motive, communication, psychoanalytic, psychology, biological direction.

Kirish

Inson shaxsini, uning yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy istiqlol mafkurasini shakllantirish, yosh avlodni boy madaniy merosimiz hamda tarixiy qadriyatlarimizga hurmat va e'tibor, mustaqil Vatanimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu o'rinda ijtimoiy fanlar yosh avlod ma'naviyatini shakllantirish va yuksallantirishda katta tarbiyaviy va badiiy estetik imkoniyatlarga egadir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida iqtidorli bolalarni izlab topish, ularning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish kabi muammolar uzluksiz ta'lim tizimining muhim pedagogik vazifasi sifatida ko'rsatib berilgan. O'quvchilarning badiiy ijodiyot sohasidagi iqtidorlarini ro'yobga chiqarishda, ularning estetik ehtiyojlarini qondirishda ijtimoiy fanlar alohida o'rin egallaydi. Bunda, o'quvchi-yoshlar ijodiyot uylari, saroylari, o'lkashunoslik va sayyohlik markazlari, bolalar qo'g'irchoq va yosh tamoshabinlar teatrlari, klub va kutubxona, sport va musiqa maktablari, yozgi oromgohlar va boshqa muassasalar tomonidan olib boriladigan ta'lim-tarbiya va madaniy tadbirlarni hamda, o'quv darsliklarini tilga olish mumkin.

Bolani barkamol, ma'naviytali qilib tarbiyalash uchun yoshlikdan etibor berish kerak. Abdulla Avloniy atganlaridek: "Agar bir kishi yoshligida nafs buzulib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib o'sdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq, yerdan turib yulduzlarga qo'l uzatmak kabidir"¹

Millatning asrlar davomida shakllangan ildizlari, uning tarixiy tajribalari va ijtimoiy-madaniy rivojlanishsiz ma'naviyatni tasavvur qilish qiyin. „Ma'naviyat – insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudrati hisoblanadi. U yo‘q joyda hech qachon baxt-saodat bo‘lmaydi“, degan edi O‘zbekiston respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov. Shu sababli bugungi kunda O‘zbekistonda ma'naviyatni yuksaltirish, xalqni ma'naviyatli qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Mustaqillik tufayli o'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixiy, ilmiy, madaniy va diniy merosini o'rganish, undan xalqning umumiy va bebaho mulki sifatida foydalanishga keng yo'l ochildi. Ma'naviyatimiz „Avesto“ va zardushtiylik ta'limotidan boshlab hozirgi kungacha shakllanib, boyib, umuminsoniy qadriyatlar bilan yonma-yon rivojlanib bormoqda. O'zbekistonda ma'naviyat va ma'rifatni ko'tarish, targ'ib qilish, boyitish, aholining keng doirasiga yoyish maqsadida respublika „Ma'naviyat va ma'rifat“ markazi tashkil etilgan. Respublika ta'lim tizimida „Ma'naviyat asoslari“ fani o'qitiladi. Ma'naviyat sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek birinchi prezidentimiz I.A. Karimov ta'kidlaganlaridek: "Qayerdagi beparvolik va loqaydlik hukm sursa, eng dolzarb masalalar o'zibo'larchilikka tashlab qo'yilsa, o'sha yerda

¹ Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 6. 6-bet

ma'naviyat eng o'jiz va zaif nuqtaga aylanadi. Va aksincha qayerda hushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aql-idrok va tafakkur hukmron bo'lsa, o'sha erda ma'naviyat qudratli kuchga aylanadi"²

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

Yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash borasida bir qator olimlarimiz S.Mamashokirov, Q.Nazarov, N.Ortiqov, A.Ochildiyev, B.To'rayev, U.Ubaydullayev, Z.G'ofurov kabilarning ishlarida keng yoritilgan.

Pedagog olimlar Y.Aliyev, E.Abdullin, V.Beloborodova, N.Vetlugina, D.Kabalevskiy, V.Suxomlinskiy, O'zbekistonda yashab ijod qilgan rus musiqashunos olimlar E.Gliyer, N.Mironov, Ye.Romanovskaya, T.Solomonova, V.Uspenskiy va boshqalarning O'rta Osiyo ma'naviy qadryatlarini o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy tahlil qilib berishga qo'shgan hissalarini beqiyosdir.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari va sinfdan tashqari to'garaklarida o'quvchilarni ma'naviyatni, shaxsini shakllantirish, tarbiyalash borasida S.K.Anamuratova, S.Fayzulina, R.Hasanov, O.Musurmonova, S.Nishonova, I.Revis, Sh.Rahimova, Q.Mamirov, F.Halilov, D.Qodirov kabi ko'plab olimlar o'zlarining tadqiqot ishlarida yuqorida ko'tarilgan masalalar bo'yicha samarali natijalarga erishganlar.

Mustaqillik yillarida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash yo'nalishi o'zining yangi sifat darajasiga ko'tarildi. Bu yo'nalishda pedagog va psixolog olimlar. Sh.Abdujalilov, Sh.Atajanova, M.Inomova, V.Karimova, A.Munavvarov, M.Muhammadjonova, A.Muxsiyeva, S.Ochilov, G'.Shoumarov A.I.Ostrovskiy, Q.Quronboyev, Z.Qurboniyozova, Z.Qosimova. M.Abdujabborova, Q.Panjiyev va boshqalarning ilmiy izlanishlari natijalarida buning yorqin misolidir.

Shuningdek Abdulla Avloniy ham o'z asarlarida ham bola tarbiyasi ma'naviyatiga alohida e'tibor qaratgan. Masalan, "Alhosi, tarbiya bizlar uchun yo hayot- yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir"³.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Shaxs kamoloti va uning boshqarilishini anglash uchun quyidagi masalalarga diqqat-e'tibor qaratilishi kerak:

Shaxs kamolotining o'ziga xos xususiyatlari:

- a) qaytarilmasligi;
- b) rivojlanish va inqirozlarning uzviy bog'liqligi;
- c) bir maromda kechmasligi;

² Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma'naviyat, 2008. -B. 134.

³ Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 6. 11-bet

- d) egri-bugriligi;
- e) bosqichli darajalardan o‘tishi;
- f) barqarorlikka intilishga bo‘lgan xohishi.

Shaxs kamoloti konsepsiyalaridir:

- a) biologiyalashgan yo‘nalish;
- b) ijtimoiylashgan yo‘nalish;
- v) bioijtimoiy yo‘nalish;
- g) zamonaviy pedagogika va psixologiyaning konseptual qoidalari

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Zamonaviy pedagogika shaxsni biologik va ijtimoiy jihatlari chambarchas bog‘langan bir butun yaxlit mavjudot sifatida qaraydi. Shaxs biologiyasidagi o‘zgarishlar nafaqat faoliyat xususiyatlariga, balki hayot tarziga ham ta’sir ko‘rsatadi. Shaxs kamolotida muayyan motivlar, qiziqishlar, maqsadlar, ya’ni ijtimoiy hayot natijalari hal qiluvchi rol o‘ynaydiki, ular shaxsning butun kiyofasini belgilab, o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun kuch bag‘ishlaydi. Ya’ni o‘zidagi jismoniy kamchiliklar va fe’l-atvor xususiyatlarini imkon qadar bartaraf qila oladi.

Shaxs psixologiya fanida asosiy ruhiy tavsiflar (psixik jarayonlar, xolatlar va xususiyatlar) nuqtai nazaridan qarab chiqilsa, pedagogika fanida biologik va ijtimoiy jihatlari uzviy bog‘langan yaxlit bioijtimoiy majmui sifatida qarab chiqiladi. Shaxs kamolotida olgan bilimlari, shuningdek ijtimoiy fanlarning o‘rni beqiyosdir va ijtimoiy jihatlar chatishib ketadi va ularning birligida ijtimoiy omillarning ahamiyati yaqqol ko‘rinib turadi.

Xulosa va Takliflar (Conclusion/Recommendations)

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ma’naviyat – inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushunchadir. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o‘z ichiga oladi. Ma’naviyat atamasining asosida „ma’no“ so‘zi yotadi. Ma’lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjuddir. Tashqi olamiga uning bo‘y-basti, ko‘rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqa kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg‘ularini o‘z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma’naviyatdir. Oziq-ovqat odamga jismoniy quvvat bersa, ma’naviyat unga ruhiy oziq va qudrat bag‘ishlaydi. Ma’naviyat ma’rifat va madaniyat bilan bog‘liqdir. Ma’naviyat odamlarda tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o‘qish, o‘rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma’naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma’naviyatli odam yashashdan maqsad nimaligini aniq biladi, umrini mazmunli o‘tkazish yo‘lini izlab topadi, muomala qilish madaniyatini egallaydi, har bir masalaga insof va adolat nuqtayi nazaridan yondashadi. Qisqasi, ma’naviyatda inson hayotining mazmuni aks etadi. Vatanni sevish, vatanparvarlik inson ma’naviyatini belgilovchi asosiy omillardan biri sanaladi.

Ma'naviyat kamol topgan jamiyatlarda qobiliyat, iste'dod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, g'ururi, obro'-e'tibori hisoblanadi. Ma'naviyatli jamiyatda aql, sog'lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo'ladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi. Inson barkamol shaxs sifatida rivojlanishida ma'naviyatni o'rni beqiyosdir. Zero birinchi prezidentimiz I.A. Karimov atganlaridek, "Milliy madaniyatimiz, xalq ma'naviy boyligining ildizlariga e'tibor berish zarur. Bu xazina asrlar davomida misqollab to'plangan. Tarixning ne-ne sinovlaridan o'tgan. Insonlarga og'ir damlarda madad bo'lgan. Bizning vazifamiz - shu xazinani ko'z qorachig'imizdek asrash va yanada boyitish" ma'naviyat bizni buyuk boyligimizdir.⁴

REFERENCES:

1. Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma'naviyat, 2008. -B. 134.
2. Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 6. 6,11-bet
3. G'oziyev E. (2010). Психология . - Т: Укитувчи.
4. Ismailova Z. (2001). Педагогикадан амалий машгулотлар.- Т.: Фан.
5. Jabbor Eshbekovich Usarov. (2017). Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education's Efficiency. Theoretical & Applied Science, 53(9), 79-82.
6. Jabbor Usarov. (2019, June). Using Teaching Methods for Development Pupil Competencies. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 15(1), 272-274.
7. Maratov Temur Gayrat ugli (2019) Scientific theoretical problems of perfect human category in the psychology. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 7(8). 16-22.
8. Mukhamedov Gafurdjan Isroilovich, & Usarov Djabbar Eshbekovich. (2020). Technologies for the Development of Competencies in Physics in General Secondary Education using Multimedia Resources. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(3), 2677-2684.
9. N.J. Eshnaev, TG' Maratov, G Mirzaraximova. (2020). O'zbek milliy kino san'ati va madaniyatida psixoprofilaktik xizmat tizimini joriy etish masalalari. Oriental Art and Culture 03. 156-165.
10. Nortoji Jumaevich Eshnaev. (2021). Ma'naviy-axtoqiy muammolarni ilmiy tadqiq etishning o'ziga xos jihatlari. ACADEMIC research in educational sciences. vol.2, no. 2. p. 364-369.

⁴ Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma'naviyat, 2008. -B. 134.